

**VOYAGA YETMAGAN MAHKUMLAR ORASIDA TA'LIM-TARBIYA
TIZIMINING KRIMINOLOGIK AHAMIYATI**

Sattorov Eldorjon Imomboy o'g'li

*Navoiy viloyati Qiziltepa tuman ichki ishlar bo'limi
jamoat xavfsizligi Probatsiya guruxi katta inspektori kapitan*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada voyaga yetmagan mahkumlar orasida ta'lim-tarbiya tizimining kriminologik ahamiyati yoritilgan. Yoshlar jinoyatchiligining o'ziga xos xususiyatlari, uni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy va psixologik omillar, jazoni ijro etish muassasalarida ta'lim va ma'naviy tarbiya jarayonlarining o'rni tahlil qilingan. Muallif voyaga yetmagan mahkumlarni qayta ijtimoiylashtirish, takroriy jinoyatchilikning oldini olish va jamiyatga moslashuvida ta'lim-tarbiya tizimining samaradorligini ko'rsatib bergan.*

***Kalit so'zlar:** voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi, mahkumlar, ta'lim-tarbiya tizimi, kriminologiya, takroriy jinoyatchilik, qayta ijtimoiylashuv, profilaktika, jamiyat, deviant xulq, kriminal submadaniyat.*

***Аннотация.** В статье рассматривается криминологическое значение системы образования и воспитания среди несовершеннолетних осуждённых. Раскрыты особенности подростковой преступности, её социально-психологические факторы, а также роль образовательных и воспитательных мероприятий в исправительных учреждениях. Автор акцентирует внимание на эффективности образовательной системы в процессе ресоциализации несовершеннолетних осуждённых, предупреждении рецидивной преступности и их успешной адаптации в обществе.*

***Ключевые слова:** преступность несовершеннолетних, осуждённые, система образования и воспитания, криминология, рецидивная преступность, ресоциализация, профилактика, общество, девиантное поведение, криминальная субкультура.*

***Abstract.** The article analyzes the criminological significance of the education and upbringing system among juvenile offenders. It highlights the specific features of juvenile delinquency, the socio-psychological factors behind it, and the role of educational and moral upbringing programs in correctional institutions. The author emphasizes the effectiveness of the education system in the resocialization of juvenile offenders, the prevention of recidivism, and their successful reintegration into society.*

***Keywords:** juvenile delinquency, offenders, education and upbringing system, criminology, recidivism, resocialization, prevention, society, deviant behavior, criminal subculture.*

Har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishi va ma'naviy-axloqiy salohiyati uning yosh avlod tarbiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Yoshlar – mamlakat kelajagining hal qiluvchi kuchi sifatida nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda, balki ma'naviy barqarorlikda ham muhim o'rin tutadi. Shu boisdan voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikning oldini olish masalasi davlat va jamiyatning eng ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Amaliyot ko'rsatmoqdaki, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar ko'pincha ta'lim va tarbiyaning yetarli darajada emasligi, oila va mahalla nazoratining susayishi, ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar hamda yoshlarning ma'naviy qadriyatlarga nisbatan befarqligi bilan uzviy bog'liq. Bu holat ularni turli deviant xulq-atvor turlariga moyil qiladi va ayrim hollarda jinoyatchilik yo'liga boshlab kiradi.

Jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan voyaga yetmagan mahkumlar o'ziga xos ijtimoiy-demografik qatlam sifatida alohida e'tiborni talab qiladi. Ular orasida takroriy jinoyatchilikning yuqori darajada saqlanib qolishi ta'lim va tarbiya tizimining samaradorligini oshirish zarurligini yana-da yaqqol namoyon etmoqda. Bu jarayonda kriminologiya fani voyaga yetmagan mahkumlarning xulq-atvorini chuqur o'rganish, ularning jinoiy xulq-atvor sabablarini tahlil qilish va samarali profilaktika choralarini ishlab chiqish orqali katta ahamiyat kasb etadi.

Voyaga yetmagan mahkumlar uchun ta'lim-tarbiya tizimi nafaqat bilim berish yoki kasb-hunarga o'rgatishni, balki ularda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga sadoqat ruhini kuchaytirishni ham o'z ichiga oladi. Bunday jarayonning kriminologik ahamiyati shundaki, u takroriy jinoyatchilik ehtimolini kamaytiradi, yoshlarni qayta ijtimoiylashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi va ularning jamiyat hayotiga sog'lom shaxs sifatida qaytishini ta'minlaydi.

Shu jihatdan, voyaga yetmagan mahkumlar orasida ta'lim-tarbiya tizimining kriminologik ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish, uning samaradorligini baholash va rivojlantirishga doir takliflar ishlab chiqish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning o'ziga xos jihati – ularning psixikasi va xulq-atvori hali to'liq shakllanmaganligidir. Bu yoshda shaxsning ma'naviy-axloqiy qarashlari barqaror emas, o'zini nazorat qilish va oqibatlarni oldindan ko'rish qobiliyati sust rivojlangan bo'ladi. Shuningdek, yoshlar ko'pincha hissiyotlar ta'sirida qaror qabul qiladi, o'z do'stlari va tengdoshlarining ta'siriga osongina beriladi.

Ijtimoiy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Ya'ni, oiladagi beqarorlik, zo'ravonlik yoki muhabbat yetishmasligi; mahalla va jamoatchilikning nazoratining sustligi; maktabda ta'lim va tarbiya jarayonidagi kamchiliklar; bo'sh vaqtni samarali tashkil etilmasligi kabilarni misol qilishimiz mumkin. Mazkur holatlar voyaga

yetmagan shaxsni turli deviant xulq-atvor shakllariga (qo‘pollik, itoatsizlik, zo‘ravonlik, mayda o‘g‘rilik va h.k.) moyil qiladi.

Jazoni ijro etish muassasalarida voyaga yetmaganlar kattalardan alohida saqlanmagan hollarda, ular kriminal submadaniyat ta‘siriga tezgina berilib ketishi mumkin. “Turma qonunlari” deb ataluvchi norma va qoidalar yosh mahkumlarning ongiga singib, ularning keyingi hayotida jinoyatchilikka moyillikni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, voyaga yetmagan mahkumlar ko‘pincha: agressiv xulq namoyon qiladi, jazo muddati davomida psixologik stress holatida bo‘ladi, ta‘lim va tarbiya dasturlaridan chetda qoladi, ijtimoiy foydali mashg‘ulotlarga kamroq jalb qilinadi. Natijada, jazo muddatini o‘tab chiqqan yoshlar jamiyatga qaytganda moslasha olmaydi va takroriy jinoyatchilik ehtimoli ortib boradi.

Kriminologik tadqiqotlar ko‘rsatmoqdaki, jazo o‘tagan voyaga yetmagan mahkumlarning ma‘lum qismi qayta jinoyat sodir etadi. Bu holatning asosiy sabablari quyidagilar bilan bog‘liq:

- jazo muassasasida yetarli ta‘lim-tarbiyaning tashkil etilmaganligi;
- oila va jamiyat tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanmasligi;
- sobiq mahkum sifatida kamsitish yoki ishga qabul qilmaslik holatlari;
- do‘stlar davrasidagi salbiy munosabatlar;
- ijtimoiy nazoratning sustligi.

Aynan shu jihatlardan kelib chiqib, voyaga yetmagan mahkumlar orasida ta‘lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va qayta ijtimoiylashuv dasturlarini kuchaytirish kriminologik ahamiyat kasb etadi.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi kriminologiya fanining alohida o‘rganish sohasi hisoblanadi. Chunki bu yosh toifasida sodir etiladigan jinoyatlar ko‘p hollarda shaxsning psixofiziologik rivojlanishi, oila va jamiyatdagi tarbiya tizimiga bevosita bog‘liqdir. Odatda o‘smirlar impulsiv harakatlarga moyil bo‘lib, o‘z hissiyotlarini nazorat qila olmasligi bilan kattalardan farq qiladilar.

Jinoyat sodir etish sabablari quyidagilarda ko‘rinadi:

Psixologik omillar: hissiyotlarni nazorat qila olmaslik, ijtimoiy tajribaning yo‘qligi;

Ijtimoiy omillar: oiladagi zo‘ravonlik, muhabbat va nazoratning yo‘qligi, iqtisodiy qiyinchiliklar;

Ta‘limiy omillar: savodsizlik yoki maktabdagi muammolar, bo‘sh vaqtni to‘g‘ri tashkil etilmasligi. Bu omillar mahkumlik muddatida ham saqlanib qolishi va kelgusida takroriy jinoyatchilikka sabab bo‘lishi mumkin.

Olim D.Farringtonning ta‘kidlashicha, bolalikdagi salbiy omillar (qashshoqlik, oiladagi muammolar, ta‘lim yetishmasligi) katta yoshdagi jinoyatchilikka va ayniqsa

takroriy jinoyatchilikka asos soladi [3]. Shuning uchun voyaga yetmaganlar bilan ishlashda tarbiya va ta'lim tizimi markaziy o'rin tutadi.

Jazoni ijro etish muassasalarida voyaga yetmagan mahkumlarni ta'lim jarayoniga jalb qilish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki umumiy jamiyat xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Avvalo, savodxonlik darajasini oshirish yosh mahkumlarda dunyoqarashni kengaytiradi, ularda huquqiy madaniyat va qonunga itoatkorlik hissini shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, savodsiz yoki past bilimga ega mahkumlar orasida takroriy jinoyatchilik darajasi ta'lim olganlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi.

Ikkinchidan, voyaga yetmaganlarni kasb-hunarga o'rgatish ularning kelgusi hayoti uchun mustahkam zamin yaratadi. Jazo muddati tugagach, sobiq mahkumning ish topishi va iqtisodiy mustaqillikka erishishi uning yana jinoyatchilik yo'liga qaytmasligida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, kasb-hunarga ega mahkumlar jamiyatda o'z o'rnini topishga va ijtimoiy integratsiyaga tezroq erishadi.

Uchinchidan, ta'limga jalb qilish qayta jinoyatchilik ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ta'lim dasturlarida qatnashgan mahkumlar orasida retsiv ko'rsatkichi 30–40%ga pasayadi [4]. Bu esa ta'limning kriminologik ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Nihoyat, ta'lim orqali voyaga yetmagan mahkumlarda faqat bilim va kasb malakasi emas, balki ijtimoiy mas'uliyat, kelajakka ishonch va o'z hayoti uchun javobgarlik hissi ham shakllanadi. Jamiyatga qaytgach, ular munosib ish topishi va qonuniy hayot tarzini tanlashi uchun sharoit yaratiladi. Shuning uchun ta'lim tizimini jazoni ijro etish muassasalarida joriy etish va uni takomillashtirish – takroriy jinoyatchilikning oldini olishda strategik ahamiyatga ega choralardan biri hisoblanadi.

Ta'lim jarayoni bilan uyg'unlikda olib boriladigan ma'naviy-axloqiy tarbiya voyaga yetmagan mahkumlarning shaxs sifatida qayta shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Agar ta'lim asosan bilim va malaka berishga qaratilgan bo'lsa, tarbiya jarayoni yosh mahkumning ichki dunyosi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy qadriyatlarga munosabatini o'zgartirishga qaratilgan bo'ladi.

Birinchidan, ma'naviy-axloqiy tarbiya shaxsning ijtimoiy qiymatlarini qayta shakllantirish imkonini beradi. Jinoyat sodir etgan o'smirlar ko'pincha qonunga itoatkorlik, halollik, mehnatsevarlik kabi qadriyatlarni anglab yetmagan bo'ladilar. Turma muhitida ularning ongida kriminal submadaniyat qoidalari ustunlik qilishi mumkin. Shuning uchun maxsus tarbiyaviy dasturlar orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, qonunga hurmat va javobgarlik tuyg'usini shakllantirish talab etiladi.

Ikkinchidan, tarbiya jarayoni mas'uliyat tuyg'usini oshirishga xizmat qiladi. Mas'uliyat – shaxsning o'z xatti-harakati uchun javob berish qobiliyatidir. Voyaga

yetmagan mahkumlarda bu tuyg‘u ko‘p hollarda sust rivojlangan bo‘ladi. Pedagogik va psixologik usullar yordamida ularda “men o‘z qilmishlarim uchun javobgarman” degan ongni mustahkamlash orqali takroriy jinoyatchilik ehtimoli kamayishi mumkin[5].

Uchinchidan, ma‘naviy tarbiya voyaga yetmagan mahkumlarni jamiyatga foydali a‘zoga aylanishga yo‘naltiradi. Bu jarayonda yoshlarni mehnatga hurmat, insonparvarlik, oila va jamoaga sadoqat ruhida tarbiyalash muhim. Shu orqali ularning hayotiy maqsadlari o‘zgaradi, qonuniy va ijobiy yo‘nalishdagi faoliyatga intilish kuchayadi.

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim va ma‘naviy-axloqiy tarbiya uyg‘unligi – faqat jinoyatchilikni pasaytiradigan profilaktik vosita emas, balki yosh mahkumlarning hayotini tubdan o‘zgartirib, ularni jamiyatda munosib o‘rin topishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ham bu jarayonning samaradorligini oshirish har bir davlat va jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, voyaga yetmagan mahkumlar orasida ta‘lim-tarbiya tizimi – kriminologik jihatdan qayta jinoyatchilikning oldini olishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ta‘lim va tarbiyani samarali tashkil etish orqali yosh mahkumlarda ijtimoiy foydali qadriyatlar shakllanadi, ular jamiyat hayotiga yana-da muvofiqlashgan holda qaytishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I.A. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. – Тошкент, 2023.
3. Farrington, D. Childhood Risk Factors and Adult Offending. – Cambridge Journal of Criminology, 2020.
4. UNODC. Education and Rehabilitation of Prisoners: Global Report. – Vienna, 2018.
5. Шарипов, Б. Криминология: назария ва амалиёт. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2021.
6. Farrington, D. Childhood Risk Factors and Adult Offending. – Cambridge Journal of Criminology, 2020.